

ГИМНАСТИКА ТАЪЛИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТУРЛАРИ.

Ҳайитов Жумакул Негматович

Аннотация: В данной статье представлена информация о развивающих видах гимнастического обучения. Этот тренинг включает в себя информацию о разделении на базовую гимнастику, практическую гимнастику и художественную гимнастику.

Аннотация: Ушбу мақолада гимнастика таълимининг ривожланиш турлари ҳақида маълумот берилган. Ушбу тренинг асосий гимнастика, амалий гимнастика ва бадий гимнастикага бўлиниш тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади.

АСОСИЙ ГИМНАСТИКА. Асосий гимнастика гимнастиканинг мустақил турларидан бири бўлиб, турли ёшдаги одамларни жисмоний тарбиялашнинг энг мос воситасидир. У мактабгача, мактаб, академик лицей, ўрта махсус ва олий ўқув юртлари ўқув дастурларида ўз ўрнига ега, чунки у мазмуни ва йўналиши бўйича ўқувчиларни жисмоний тарбиялаш вазифаларига мос келади. Асосий гимнастиканинг турли хил воситалари орасида сиз ёш, ўрта ва катта ёшдаги болалар ва қариялар томонидан бажарилиши мумкин бўлган машқларни танлашингиз мумкин.

Асосий гимнастиканинг соғлиқ функцияси. Асосий гимнастика-бу инсоннинг барча ички ва ташқи органлари ва тармоқларини уйғун ривожлантириш, иштирокчиларнинг соғлиғини мустаҳкамлаш, организмнинг ташқи муҳитга чидамлилигини ошириш ва яхшилаш, ҳаётий фаолликни, иш қобилиятини ва маҳсулдорлигини ошириш, тўғри шакл ва шаклни шакллантиришнинг ажойиб ва соғлом усули. иштирокчиларнинг жисмоний фазилатларини ривожлантириш. - гигиеник аҳамиятга ега. Кўрсатилган ҳаракат қобилиятлари одамларнинг меҳнат ва ҳарбий фаолияти учун катта аҳамиятга

ега. Уларни ўрганиш ҳаракат тажрибасини бойитади, куч, тезлик, чаққонлик ва чидамлиликни ривожлантиришга имкон беради.

Асосий гимнастика ҳаракат тажрибасини бойитишнинг самарали воситасидир. Кўп ҳаракатларнинг элементлари асосий гимнастика машғулотларида ўрганилади. Тузилиши ва техникаси жиҳатидан фарқ қилувчи машқлар таркибини ўзлаштиргандан сўнг, иштирокчилар ҳаракатнинг янги шакллари муваффақиятли егаллашлари ва турли ҳаракат вазифаларини бажаришлари мумкин бўлади. Бу юқори асабий фаолият қонуни билан изоҳланади, яъни мавжуд шартли рефлекслар асосида янги юқори даражадаги шартли рефлекслар ҳосил бўлади.

АМАЛИЙ ГИМНАСТИКА. Sport ва амалий гимнастика. Sport-амалий гимнастика турли sport турлари бўйича умумий ва махсус жисмоний тайёргарликнинг таркибий қисмидир. У жисмоний сифатларни яхшилаш ва спортчи танасининг функционал имкониятларини ошириш учун ишлатилади.

Sport-амалий гимнастика умумий ва махсус жисмоний тайёргарликни яхшилаш воситаси сифатида кенг қўлланилади. Гимнастика машқлари ёрдамида тананинг турли тармоқлари (турли мушак гуруҳлари, тананинг алоҳида қисмлари, органлар ва бошқалар) фаолиятининг ривожланишига танлаб таъсир қилиш мумкин.) ва спортчининг шахсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, жисмоний юкнинг ҳажми ва самарадорлиги максимал даражада ўзгариши мумкин. Бу уни sport натижаларини оширишнинг энг муҳим ва ноёб воситаси-амалий гимнастика сифатида ишлатишга имкон беради.

БАДИЙ ГИМНАСТИКА. Бадий гимнастика саломатлик йўналиши бўйича жисмоний тарбия шаклларида бири ҳисобланади. Унинг асосий мазмуни югуриш, сакраш ва уй томошалари.

Буларнинг барчаси саломатликни яхшилашга ёрдам беради. У ҳамма учун тушунарли, жуда таъсирли ва қувноқ. Ҳар бир инсон бадий гимнастика билан шуғулланиши мумкин - ҳар хил ёшдаги ва қобилиятли еркаклар ва аёллар.

Бадий гимнастикада ҳаракат чексиздир, у тананинг барча қисмларига, чаққонлик, епчиллик, мослашувчанлик, чидамлилиққа таъсир қилади. Музиқий ритм ҳаракатларни ташкил қилади ва иштирокчиларнинг кайфиятини кўтаради.

Адабиётлар.

1. Sh. Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". Toshkent. O'zbekiston nashriyoti. 2021 yil.
2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi.
3. "Yosh ota-onalarga" ilmiy ommabop meditsina adabiyoti. Toshkent. 1987 yil
4. "Salomatlik" Ommabop meditsina entsiklopediyasi. Toshkent. 1985 yil.
5. Худойбердиева, С. Н. К. (2022). АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН. *Universum: психология и образование*, (3 (93)), 8-10.
6. Nizomiddinova, K. S. (2022, February). THE IMPORTANCE OF DEVELOPING PROFESSIONAL CREATIVITY OF STUDENTS. In *Archive of Conferences* (pp. 17-19).
7. Худойбердиева, С. Н. К. (2022). АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН. *Universum: психология и образование*, (3 (93)), 8-10.
8. Худойбердиева, С. Н. (2022). ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. *Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»*. Выпуск №, 33.
9. Xamidovna, S. K., & Fattoxovna, D. D. (2021). Xudoyberdiyeva Sitara Nizomiddin qizi, ". *FASHION DESIGN AND ECOLOGY*.